

BASA: um “Palácio de Cristal” na Amazônia

Marcos Paulo Cereto
Professor da UFAM – Universidade Federal do Amazonas
mcereto@hotmail.com

Luiza Santos
Bolsista voluntária e aluna da graduação da UFAM
luizasantos739@gmail.com

Vasilka Espinosa
Bolsista voluntária e aluna da graduação da UFAM
vasilka.espinosa@gmail.com

Resumo

O ensaio é um recorte do projeto de pesquisa em andamento do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amazonas, que investiga a arquitetura moderna na Amazônia e a obra de Severiano Porto. *Mineiro de nascimento, carioca por formação e amazonense de coração, esse peregrino* concluiu o curso na Faculdade Nacional de Arquitetura no Rio de Janeiro na turma de 1954. Foi Diretor Técnico da Construtora Ary C.R. de Britto no Rio de Janeiro onde realizou alguns projetos e em 1965 iniciou a sua jornada na cidade de Manaus. Na Amazônia, o arquiteto desenvolveu mais de 300 projetos impulsionado pelo ambiente favorável e ao impulso econômico proporcionado pela implantação da Zona Franca de Manaus. Alcançou o reconhecimento nacional e internacional através das obras na Região Norte com uma modernidade periférica ao eixo Rio - São Paulo. O Banco de Crédito da Borracha foi fundado em 1942 durante o governo de Getúlio Vargas na Segunda Guerra Mundial para financiar investidores na produção da borracha para os países aliados. Em 1966, já como Banco da Amazônia, tornou-se agente financeiro da política de desenvolvimento da Amazônia Legal e após a implantação dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, em 1967, depositário dos recursos provenientes dos incentivos fiscais. Severiano Porto fez os projetos para agências do BASA em Manaus (1970 e 1974), Rio de Janeiro (1975) e São Paulo (1976) onde podemos analisar a sua modernidade em diferentes tonalidades. O redesenho, a modelagem e a análise do edifício-sede do BASA em Manaus, um “Palácio de Cristal”, único construído dos três projetos, são necessários para conhecer e reconhecer o edifício como um importante capítulo da arquitetura moderna na Amazônia com o diálogo entre a tradição e a modernidade.

Palavras-chave: arquitetura moderna, severiano porto, amazônia.

SEVERIANO PORTO

Mario Magalhães Porto foi um importante educador pernambucano contra o “coronelato” em Uberlândia e Uberabinha no estado das Minas Gerais. Foi o fundador do Liceu em Uberlândia em 1928 e ocupou diversos postos importantes como o cargo de Reitor do Colégio Estadual em 1929. Por ter ideias modernas foi taxado de comunista e sofreu perseguições, que resultaram na mudança para o Rio de Janeiro com a sua família em 1935. Severiano Mário Vieira de Magalhães Porto, nascido em 1930 em Uberlândia, tinha cinco anos e junto com a irmã Carlota e a mãe Maria de Lourdes Vieira Porto, acompanharam o pai que assumiu a direção do tradicional Ginásio Anglo-Americano no bairro do Botafogo. Em Uberlândia, permaneceram os irmãos¹ de Mario Porto com atividades ligadas a Educação.²

Figura 1 – Diploma de Arquiteto pela Universidade do Brasil. Fonte: Acervo Severiano Porto NPD/UFRJ.

Severiano Porto concluiu a Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil na turma de 1954 e colou grau em 03 de janeiro de 1955. Iniciou a sua atividade profissional na construtora Ary C.R. de Britto S.A. e chegou a ocupar o cargo de Diretor Técnico nessa empresa.³ Nesse período, participou ativamente do desenvolvimento de projetos e principalmente na coordenação de obras com destaque para um edifício residencial com 16 pavimentos na Rua Gastão Bahiana no bairro de Copacabana e o Colégio e Escola Normal Santa Dorotéia em Pouso Alegre nas Minas Gerais.⁴ Estruturou um escritório de arquitetura no edifício Marques do Herval na Avenida Rio Branco no Rio de Janeiro em sociedade com o seu colega de formatura

¹ Nelson Porto e Milton Porto.

² Informações sobre Mario Porto coletadas na Dissertação de Mestrado “História e Memória sobre o Liceu de Uberlândia, MG: 1928-42”

http://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/884/4/HistoriaMemorialiceu_parte%201.pdf

³ Revista Arquitetura 44, 1965.

⁴ Revista Arquitetura 44, 1965.

Mário Emílio Ribeiro, gaúcho de Porto Alegre, nascido em 1930. Mário Emílio trabalhou nos escritórios de Henrique Mindlin e Sérgio Bernardes⁵. A sociedade de Severiano Porto e Mário Emílio Ribeiro foi oportuna pela sintonia e cumplicidade dos dois arquitetos. Severiano Porto era o arquiteto *frontside* com a experiência no gerenciamento de obras e projetos e o captador dos novos clientes. Mário Emílio Ribeiro tinha o temperamento mais introvertido⁶ e um exímio conhecedor dos detalhes construtivos, fruto da sua passagem pelos importantes escritórios de arquitetura no Rio de Janeiro. Em 1965, Severiano foi convidado pelo seu então vizinho Artur Cesar Ferreira Reis, que havia sido nomeado pelo presidente Castelo Branco como interventor do estado do Amazonas no ano anterior, para desenvolver alguns projetos arquitetônicos em Manaus⁷. Nesse primeiro momento, realizou os projetos da reforma do Palácio Rio Negro⁸, o Estádio Vivaldo Lima, a ampliação da sede da Assembleia Legislativa, o Mercado do Produtor e escolas pré-fabricadas em madeira para serem implantadas em diversos municípios do estado. Em 1966, o Governo do Estado do Amazonas confirmou que iniciaria a construção do estádio Vivaldo Lima⁹ e diante dos projetos que já haviam sido realizados, seria a primeira obra a ser construída. Severiano Porto, com a esposa Gilda e o filho Mario, mudaram para a cidade de Manaus, onde concluiu o projeto e também fiscalizou a execução da obra do estádio.¹⁰ Manteve a sociedade e o escritório na Avenida Rio Branco no centro do Rio de Janeiro, para desenvolvimento dos projetos e para o contato com os fornecedores. A oportunidade de realizar importantes obras em um estado marginal e periférico do centro formador de arquitetos do Brasil era motivadora para o arquiteto. O momento de efervescência econômica e social com a implantação dos incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus em 1967, impulsionou a economia local para um novo ciclo econômico. A monocultura extrativista da borracha abandonada pelos ingleses no início do século XX, levou a economia local a um processo de falência e decadência por quatro décadas.

A implantação do modelo econômico da Zona Franca de Manaus e o progresso econômico e social impulsionou a “nova arquitetura” nesse momento de recuperação e desenvolvimento da região. Assim como ocorreu no início da década de 30 no Rio de Janeiro, o ambiente político, econômico e cultural fomentado pelo estado impulsionou a produção com excelência. O novo ciclo econômico necessitava expressar através da arquitetura uma *nova imagem da Amazônia*.

O reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo escritório iniciou nas premiações do IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil, que reconheceram o labor e o valor dos projetos e obras desenvolvidas a partir da segunda metade dos anos sessenta na Região Norte do Brasil. Em 1965, o projeto do Estádio Vivaldo Lima foi premiado com uma menção honrosa pelo IAB/GB na categoria para edifícios com fins esportivos e recreativos. Em 1967, recebeu o prêmio na categoria edifício para fins recreativos do IAB/GB com o Restaurante Chapéu de Palha. Em 1971, ganhou na categoria habitação unifamiliar com sua Residência na Rua Recife, 1435. Recebeu o prêmio na categoria edifício para fins de abastecimento em 1972 com os Reservatórios Elevados da COSAMA. Em 1974, ganhou o primeiro prêmio na categoria edifício para fins institucionais e administrativos com a sede da SUFRAMA. Em 1978, recebeu o prêmio na categoria

⁵ Revista Arquitetura 44, 1965.

⁶ Segundo relato da professora Dra. Beatriz Santos Oliveira da UFRJ, em entrevista realizada em 2015.

⁷ Informação revelada pelo arquiteto Severiano Porto ao autor em entrevista em 2002.

⁸ Iniciada a construção em 1903 e concluída em 1911, o Palacete Scholz foi encomendado por Waldemar Scholz, conhecido como Barão da Borracha. Concluído em 1911, no período da decadência da borracha amazônica, o Barão teve que hipotecar o Palacete que foi adquirido pelo Governo do Estado do Amazonas em 1917, para se tornar sede do Governo Estadual e Residência do Governador.

⁹ Primeira grande obra do arquiteto na Amazônia. Demolido em 2010 para a construção da Arena da Amazônia.

¹⁰ Em razão da mudança para a cidade de Manaus, realizou o projeto da Rua Recife, 1762: a Casa do Cafundó em 1966.

habitação unifamiliar com a residência de Robert Schuster em Manaus e menção honrosa com a Residência João Luiz Osório em Cabo Frio, não construída, no Rio de Janeiro. Em 1982, recebeu o prêmio na categoria Arquitetura com a pousada em Silves. Em 1985 foi homenageado com o prêmio *Universidad de Buenos Aires* na Bienal de Buenos Aires. Recebeu o prêmio de personalidade do ano em 1986 pelo IAB/RJ e menção honrosa pelo projeto do Centro de Proteção Ambiental em Balbina e também pelo projeto do campus da Universidade do Amazonas em 1987. Em 1987 foi escolhido pela L'Architecture D'Aujourd'Hui como o "Homem do ano"¹¹. Em 2002 retornou para o Rio de Janeiro e no ano seguinte recebeu o título de Professor *Honoris Causa* pela UFRJ.¹²

UM BANCO NA AMAZÔNIA

A grande extensão territorial da Amazônia somada ao ostracismo das principais cidades da região com o término do ciclo da borracha, fez com que a opulência urbana e arquitetônica do período da *Belle Époque* entrasse em decadência em 1911 quando os ingleses levaram mudas da seringueira e plantaram na Malásia. Enquanto emergia uma nova arquitetura para um "novo país" no início do Governo Vargas, a região amazônica não fornecia mais o látex que representara no início da República 40% das exportações na balança comercial brasileira. A visita do presidente à Manaus e o famoso "Discurso do Rio Amazonas" proclamado no grande salão do Ideal Clube em 09 de outubro de 1940 indicava os novos rumos para a região. Com o ingresso dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e o bom relacionamento de Getúlio Vargas com os países do Eixo, motivaram o presidente americano Franklin Roosevelt a propor os Acordos de Washington em 1942, que mudariam o cenário melancólico na Amazônia. Para contar com o ingresso brasileiro na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Aliados foram oferecidas ao Governo Brasileiro uma série de benefícios e investimentos. Diante da impossibilidade de contar com a borracha do Pacífico Sul controlada pelo Japoneses, propuseram a retomada da produção em larga escala dos seringais amazônicos para suprir a demanda dos Aliados. Em 1943, foi criado um fundo para gerenciar esses acordos: o *Rubber Development Corporation* e pelo governo brasileiro o Banco de Crédito da Borracha, com sede em Belém.¹³

Dos Acordos de Washington uma série de oportunidades para um novo momento econômico na Amazônia e o surgimento de um ambiente propício para a discussão da modernidade. No catálogo da exposição *Brazil Builds – Architecture New and Old 1652-1942*¹⁴ no MOMA em Nova York em 1943, o ápice da divulgação da nova arquitetura brasileira, o Teatro Amazonas representava a arquitetura da borracha. Com os seringais abandonados desde a década de 10, a falta de trabalhadores disponíveis e necessários para atender a nova demanda e a grande seca de 1942/43 no Ceará, o Governo Brasileiro criou a SEMTA – Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, para a migração dos nordestinos aos seringais. Álvaro Vital Brazil foi convidado para chefiar o Departamento de Engenharia do SEMTA¹⁵ e propôs *pousos* para abrigar os "Soldados da Borracha" nos deslocamentos terrestres de Fortaleza para Belém a fim de evitar o bloqueio marítimo alemão. Para motivar a adesão dos nordestinos ao SEMTA foi contratado o cartunista Jean-Pierre Chablotz, suíço formado na Accademia Belle Arti di Brera em Milão, criador das

¹¹ L'Architecture d'Aujourd'hui, n.251, Paris, juin 1987, p.10.

¹² Dados obtidos junto Curriculum Vitae produzido por Severiano Porto em 2002.

¹³ Segundo Luiza Bastos, 2010. p. 76.

¹⁴ Vale destacar o registro ao Teatro Amazonas na página 24 realizado pelo fotógrafo Peter Scheir, um imigrante alemão radicado em São Paulo, como símbolo dos áureos tempos da borracha.

¹⁵ Segundo Roberto Conduru, 2000. p.76.

cartilhas com desenhos sobre as oportunidades da floresta¹⁶. Além dos pousos para o deslocamento dos “Soldados da Borracha”, que deveriam ser construídas em tempo curto e utilizar os recursos humanos e materiais disponíveis do lugar, Álvaro Vital Brazil projetou a Base Aérea de Manaus (1944) e o Aeroporto de Belém (1945) que permitiram escoar a borracha por aviões. Dessas conexões, surgiu a necessidade de um hotel com padrão internacional em Manaus e Paulo Antunes Ribeiro foi convidado para desenvolver o projeto do Hotel Amazonas em 1947 e inaugurado em 1951.

Figura 2 – Cartazes de Jean-Pierre Chabroz para campanha para os Soldados da Borracha em 1943. Fonte: Bastos, Luiza [et all], 2012. Adaptado pelo autor.

Com o término da Segunda Guerra Mundial e o desbloqueio das vias marítimas, a borracha amazônica novamente foi abandonada e o Banco de Crédito da Borracha perdeu a sua função. Em 1950¹⁷, o Governo Federal mudou o nome para Banco de Crédito da Amazônia S.A. e ampliou o financiamento para outras atividades produtivas. Com a implantação do Primeiro Plano de Valorização Econômica da Amazônia, o Banco financiaria a construção da estrada Belém-Brasília. Em 1960, o Banco comprou um terreno na esquina da Avenida Presidente Vargas com Aristides Lobo em Belém para construir a sede do Banco. A concorrência foi vencida pelo escritório de arquitetura Marinho & Konder do Rio de Janeiro.¹⁸ O projeto foi abandonado e em 1969 em terreno adjacente à Praça da República foi iniciada a construção, agora com o projeto dos arquitetos Leopoldo José Teixeira Leite e Julio Catelli Filho¹⁹. Em 1966, o Banco de Crédito da Amazônia passou a ser chamado de BASA – Banco da Amazônia e tornou-se agente financeiro da política de desenvolvimento da Amazônia Legal e após a implantação dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, em 1967, depositário dos recursos provenientes dos incentivos fiscais.

A primeira agência do BASA em Manaus, funcionou na Rua 7 de setembro, no centro de Manaus, na antiga “Casa Panhola” demolida em 1980²⁰. Com o novo ciclo econômico provocado pela Zona Franca de Manaus e a necessidade do financiamento do BASA para as indústrias se instalarem no Distrito Industrial, havia a necessidade da construção de um novo edifício para atender as novas necessidades e que representasse o novo momento do Banco, antes o agente da exportação da borracha, agora o financiador da Zona Franca de Manaus. O PIN - Plano de Integração Nacional possibilitava uma série de investimentos em infraestrutura na região amazônica que seriam financiadas pelo BASA.

¹⁶ Segundo Luiza Bastos, 2010. p. 71.

¹⁷ Segundo Luiza Bastos, 2010. p. 92.

¹⁸ Segundo Luiza Bastos, 2010. p.112.

¹⁹ Segundo Luiza Bastos, 2010. p. 114.

²⁰ Segundo o Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, em publicação “Manaus: memória fotográfica” de 1985.

Com o início da construção do edifício-sede em Belém em 1969, o BASA contratou o escritório Severiano Mario Porto Arquitetos Associados para desenvolver o projeto da nova agência em Manaus. O escritório ainda desenvolveu no mesmo ano o projeto da agência do BANESPA – Banco do Estado de São Paulo em Manaus. O terreno escolhido para a nova agência do banco, ficava na mesma rua do anterior, em local nobre, em frente à Câmara de Vereadores e próximo à Praça Dom Pedro II. Na praça funcionavam os prédios da Prefeitura Municipal (Paço Municipal), Comando Militar, Assembleia Legislativa (Palácio Rio Branco) e o edifício do I.A.P.E.T.E.C.²¹ – Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Empregados em Transporte e Cargas.

Figura 3 – Projeto para Agência de Manaus para o BASA, 1970. Arquiteto Severiano Porto. Fonte: Acervo Severiano Porto NPD/UFRJ.

Diante do entorno representativo, o terreno é definido por uma poligonal irregular com medidas aproximadas de 60 x 40 metros com frente para o sul na rua 7 de setembro. No leste e oeste são lindes as construções de tecido urbano, com gabarito regular e bem caracterizadas pelo caráter historicista do centro. O prédio do I.A.P.E.T.E.C. iniciou a verticalização na cidade de Manaus e outros “IAPETEC’s²²” seriam construídos pelo centro da cidade²³ como o edifício Cidade de Manaus do Arquiteto Ary Macedo, Manaus Shopping Center do Arquiteto Arnaldo Furquim Paoliello e o Palácio do Comércio do Arquiteto Israel Galman.

Severiano Porto projetou a primeira versão do projeto da nova agência do BASA com 8 pavimentos e um subsolo. O projeto em estrutura em concreto armado foi distribuído em cinco módulos no sentido longitudinal e por dois módulos transversais. Na fachada

²¹ Com dez pavimentos, foi o primeiro *skyscraper* de Manaus e marcou o início da modernidade na cidade. Inaugurado em 1947, é atribuído a autoria a Álvaro Vital Brazil, porém não foram encontrados documentos que comprovem. É importante lembrar que a Base Aérea de Manaus foi inaugurada em 1942, também projetada por Vital Brazil, porém distante do centro da cidade. Álvaro Vital Brazil projetou o terminal, porém foi construído em seu lugar um casarão em madeira. Em 1950, com a transformação da Base Aérea em Aeroporto, foi construído um novo terminal de autor desconhecido.

²² A sigla do Instituto, tornou-se um sinônimo de arranha-céu na década de 60 em Manaus do edifício concluído em 1951.

²³ Os três edifícios foram construídos na década de 70 na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus.

sul, balanços para os pequenos balcões. O acesso ocorria ao longo da fachada e ao leste para o acesso vertical aos demais pavimentos. As atividades de atendimento público da agência ficavam no subsolo, térreo e sobreloja com destaque para os vazios entre eles. Nos demais pavimentos, atividades de expediente. Destaques para o caixa-forte no subsolo, uma biblioteca no quarto pavimento, um andar com planta livre no quinto pavimento e um auditório de pé-direito triplo no quinto pavimento. Na cobertura, um terraço coberto e uma pérgula voltada para o Rio Negro.

Com a implantação do Plano Diretor de Manaus em 1965²⁴ ²⁵, e o impulso provocado pelos incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus, surgiram novos edifícios na área central, em contraste com a arquitetura da *Belle Époque*. Em razão disso, a Lei 1108 de 1972²⁶ determinou que só poderiam ser construídas edificações com até 04 pavimentos no centro da cidade. A justificativa era atribuída a implantação do sistema de esgotos pela COSAMA – Companhia de Águas do Amazonas²⁷. Dessa forma, o primeiro projeto para a agência do BASA em Manaus foi inviabilizado pelo gabarito. Acredita-se que essa lei determinou a elaboração de um novo projeto que foi o construído.

Figura 4 – Projeto para o BASA - Agência Manaus, 1974. Arquiteto Severiano Porto. Fonte: Acervo Severiano Porto. NPD/UFRJ

Um novo projeto foi realizado em 1974. O projeto desenvolvido por Severiano Porto e Mario Emílio Ribeiro teve a participação do colega da Faculdade Nacional de Arquitetura o Arquiteto Robert Thompson Motta, responsável pelas instalações.

²⁴ O Plano Diretor de Manaus foi realizado pelos arquitetos formados na Faculdade Nacional de Arquitetura: Luiz Carlos Antony e Fernando Pereira da Cunha

²⁵ Segundo ABA, 1969.

²⁶ Jornal do Comércio - Amazonas, 10 de junho de 1972.

²⁷ Projeto realizado pelo ESB - Escritório de Engenharia Civil e Sanitária Francisco Saturnino de Brito.

Participaram também o Engenheiro Navarro Adler para as estruturas e o Engenheiro Guilherme Pereira para o projeto da central de ar condicionado. Foi utilizado o gabarito das construções lindeiras no leste e no oeste para inserir o edifício no tecido urbano. Havia junto a divisa oeste uma flexão na geometria do terreno que foi ajustada ao corpo do edifício para garantir a maior ocupação possível. No norte do terreno, o mesmo mecanismo foi utilizado e também a adição de um fragmento ao paralelogramo a noroeste, incorporado como um anexo ao volume do bloco com o cuidado de garantir uma geometria regular²⁸. Nesse polígono praticamente retangular, definido pelo ajuste entre a geometria do terreno e a volumetria proposta, o espaço nobre para atendimento ao público da agência com o térreo e a sobreloja.

Figura 5 – Redesenho tridimensional para o BASA - Agência Manaus, 1974. Arquiteto Severiano Porto.
Fonte: Elaborado pelos autores

A nova modulação dividiu no sentido longitudinal o espaço em 7 módulos de 5,00 metros. O último módulo a oeste variava em função da flexão da poligonal do terreno. No sentido transversal, três módulos com o primeiro e o segundo, próximos a fachada sul com 5,00 metros e o posterior com 4,70m.

Na fachada sul, peças verticais de madeira de 0.15m x 0.25 m com painéis de vidro temperado vedam o “Palácio”. Os muxarabis de madeira afastados dos painéis de vidro temperado, proporcionam o filtro da luz para o verão amazônico e a privacidade adequada ao uso. A utilização do muxarabis faz uma referência a arquitetura colonial brasileira no diálogo entre a tradição e a modernidade. A legibilidade do acesso foi definida pela utilização de grandes troncos cortados de forma longitudinal que marcam a entrada na edificação. Apesar do primeiro plano induzir a imagem de uma edificação em madeira, o edifício é estruturado em concreto armado. Segundo Severiano Porto, “*A característica do banco, voltado para o desenvolvimento regional, foram expressos pelo projeto através do emprego de madeiras da região, em seus troncos, em sua textura e formas originais colocados nas entradas principais, e internamente nas formas e finalidades mais diversas, em madeiras de tipo e seção variáveis.* (PORTO, 1986). As partes do programa foram organizadas conforme o ajuste à geometria do terreno e também com a analogia ao *espaço servido* e *espaço servente*: o grande salão com a sobreloja para o atendimento ao público e o triângulo resultante derivado do ajuste e acomodação a geometria do terreno para o caixa-forte, sanitários, circulação vertical e arquivos. Na cobertura, a torre arrefecimento e a proteção do

²⁸ Essa ferramenta de arranjo e distribuição foram utilizadas por Sebastiano Serlio nos ajustes dos desenhos das plantas renascentistas em Florença com a geometria do terreno.

salão com telhas tipo “calhetão”. Um descolamento do volume principal, que definiu o volume da caixa de vidro e permitiu uma ventilação cruzada da cobertura, com a utilização do muxarabis. Assim como ocorreu na primeira casa do arquiteto, Recife, 1762 – a casa do Cafundó, a persistência de trabalhar com o *espaço servido* em madeira²⁹ e o *espaço servidor* em concreto armado. Como fez na residência, a valorização das técnicas construtivas e materiais primitivos na parte nobre da edificação. O edifício foi inaugurado no dia 09 de março de 1979.

Além do BASA em Manaus, Severiano Porto foi convidado para projetar outras duas agências nas cidades do Rio de Janeiro (1975) e em São Paulo (1976). Não foram encontrados registros sobre os projetos no Rio de Janeiro. O projeto de São Paulo ficava situado na rua José Bonifácio, 192 no centro da cidade e permite uma leitura sobre o perfil do arquiteto que seria comprovada posteriormente na Premiação Anual do IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil em 1978, com os projetos da Residência Robert Schuster em Manaus e da Residência João Luiz Osório em Cabo Frio. É possível adotar soluções universais em geografias distintas com matérias diferentes. Enquanto em Manaus a Residência Schuster explorava a expressão da madeira através da técnica do desbastamento com o enxó com uma construção sem vidros para potencializar a ventilação, em Cabo Frio a utilização do telhado verde inserido na paisagem e na topografia para controlar a ventilação excessiva do litoral. A modernidade é um *estado de espírito* e não está condicionada a materiais ou técnicas construtivas.

Figura 6 – Projeto para o BASA - Agência São Paulo, 1975. Arquiteto Severiano Porto. Fonte: Acervo Severiano Porto. NPD/UFRJ

No pequeno terreno com aproximadamente 260 m² no centro de São Paulo, o projeto foi organizado com dois pavimentos. Na cobertura foram locadas a torre de arrefecimento, o reservatório superior e a casa de máquinas. O projeto foi estruturado em concreto armado e apresenta, assim como em Manaus, as linhas verticais definidas pela modulação estrutural da fachada. Enquanto em Manaus, utilizou peças robustas de madeira para estruturar o vidro temperado, em São Paulo utilizou perfis

²⁹ Quando assumimos o termo madeira no grande salão, indicamos o revestimento dos pilares de concreto como estratégia para valorizar a utilização da madeira como material nobre.

delgados em alumínio anodizado. Madeira somente com pequenas peças balizadoras e por segurança na primeira linha de vidros temperados. A viga de borda da laje ficaria saliente na fachada e indicaria no concreto aparente a identificação do Banco. Na platibanda, no mesmo plano do vidro temperado, granito Juparanã. Em dois módulos o granito substituiria o vidro temperado até o térreo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse ensaio sobre os projetos para o Banco da Amazônia é parte do estudo “Severiano Porto e a arquitetura moderna na Amazônia” realizado na UFAM – Universidade Federal do Amazonas, que pretende resgatar, estudar, preservar e divulgar os projetos realizados na Amazônia, em especial ao trabalho desenvolvido por Severiano Porto e outros *peregrinos* no “Brasil de dentro”. Este projeto contribui para a tese de doutoramento do Autor em curso no PROPAR/UFRGS sob orientação de Carlos Eduardo Dias Comas. Existe um desconhecimento do trabalho do escritório Severiano Mario Porto Arquitetos Associados que produziu mais de 300 projetos em 12 estados brasileiros, e também pode-se afirmar um certo ostracismo. O desconhecimento é provocado pelas poucas publicações recentes sobre a sua obra. Os artigos sobre a sua produção datam em grande parte da década de 80, no auge da sua carreira, quando teve grande destaque nas publicações da Revista Projeto. Infelizmente o arquiteto não publicou livros, fato que poderia auxiliar a divulgação das obras para as futuras gerações. O ostracismo, é fruto do desconhecimento das novas gerações, sejam arquitetos, professores ou estudantes. Pela falta de publicações recentes³⁰, não há informações adequadas sobre as obras para auxiliar aulas ou pesquisas. A redução da demanda pelos seus projetos nos anos 90 afastou o seu nome das publicações e provocou uma certa ignorância coletiva sobre a sua importância no cenário latino-americano na continuidade da arquitetura moderna no Brasil. A visão de um arquiteto regionalista e local é pejorativa, conforme demonstramos nos projetos para o BASA. Muito além do material, a modernidade está relacionada a uma postura moderna diante das necessidades. Se a modernidade é um estado de espírito esse ponto estaria superado. Portanto, Severiano Porto é moderno. O debate intenso entre a regionalidade e a universalidade proposto pelo escritório em suas obras desafia alguns paradigmas. É necessário um estudo rigoroso e criterioso sobre os projetos desenvolvidos para possibilitar reflexões sobre a importância do seu trabalho, não como um herói como de uma certa forma foi elevado nos anos 80, mas como um importante nome na arquitetura brasileira. Em fevereiro de 2016 ocorreu em Manaus o I SAMA – Seminário de Arquitetura Moderna na Amazônia³¹, um evento itinerante que ocorrerá anualmente e pretende unir pesquisadores, professores e arquitetos dos estados da Amazônia Legal para discutir a modernidade na região. Severiano Porto faz parte de um grupo de *peregrinos*³² que contribuíram como protagonistas no desenvolvimento da Região Amazônica e da unidade brasileira. Durante o primeiro seminário em 2016 foi divulgado o tombamento das 29 obras do escritório a nível estadual, realizados pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas com apoio do CAU-AM³³. Entre os projetos tombados está a agência do BASA, que permanece em bom estado de conservação sem significativas alterações no projeto original e resiste bem as adaptações necessárias que o uso exige. Em

³⁰ Vale ressaltar a publicação o esforço de Roger Abrahim em “O poeta da floresta: a obra de Severiano Porto” publicado em 2015 com uma compilação das informações presentes no curriculum vitae de Severiano Porto.

³¹ Ver o site do I SAMA www.arquiteturamodernanaamazonia.weebly.com

³² Conforme denominou Hugo Segawa no ensaio “Arquitetos peregrinos, nômades e migrantes” publicado em 1988.

³³ Ver as obras tombadas em <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/17.102/5951>

2017, uma nova agência do banco será inaugurada no centro da cidade e o atual prédio será colocado para locação. O edifício será mais um patrimônio em risco.

A análise dos projetos do BASA contesta alguns pontos utilizados no discurso arquitetônico do escritório. O primeiro projeto com oito pavimentos realizado para a agência do BASA em Manaus em 1970 não dialogava com lugar e provavelmente foi modificado em 1974 devido as imposições legislativas restritivas à altura das edificações no centro histórico. Por outro lado, observa-se um rigor projetual e racionalismo estrutural nas agências de Manaus e São Paulo com adaptações aos materiais e aos meios disponíveis, coerentes com o discurso utilizado pelo arquiteto. Vale ressaltar, que o escritório projetou outras 11 agências bancárias de diferentes bancos no Amazonas³⁴. A utilização da madeira como elemento representativo do imaginário amazônico, para um banco que trataria do desenvolvimento regional, marcou um novo momento na trajetória do escritório. A utilização das peças serradas passam a ser gradativamente substituídas por peças robustas *in natura*. Em entrevista do Autor com o arquiteto Sylvio de Podestá³⁵ (que junto com Éolo Maia, Jô Vasconcellos e Severiano Porto representavam uma corrente paralela a arquitetura do concreto armado vigente da escola paulista e carioca no início da “década perdida”), informou que Sylvio e Éolo manifestaram a Severiano um inconformismo com a utilização de peças superdimensionadas de madeira na agência do BASA em Manaus, uma vez que havia um discurso ecológico vigente na época e também nos projetos realizados por Severiano Porto.

A retórica dos troncos que marcam o acesso para a agência, coerente com uma visão historicista vigente assim como as peças robustas em madeira que sustentam o vidro temperado estabelecem um contraste com os delicados muxarabis de madeira, que flutuam na fachada. A brutalidade da natureza em contraste com a sutileza da arquitetura moderna demonstram o caráter pretendido pela “nova arquitetura” que seria imagem do novo ciclo econômico e do novo momento da Amazônia através da obra do escritório Severiano Mario Porto Arquitetos Associados. Em São Paulo, as robustas peças em madeira foram substituídas por delicados perfis de alumínio anodizado sustentando ora os vidros temperados, ora os painéis em granito Juparanã. Severiano Porto não é mineiro, carioca ou amazonense. É um brasileiro: um arquiteto brasileiro³⁶.

³⁴ Conforme a relação de projetos disponíveis no Acervo Severiano Porto no NPD/UFRJ - Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

³⁵ Entrevista realizada em Belo Horizonte, 2015.

³⁶ Conforme definiu Ruth Verde Zein em 2003.

Figura 7 – Marcação do acesso e muxarabis - Agência Manaus, 1974. Arquiteto Severiano Porto. Fonte: Autor, 2016.

REFERÊNCIAS

III Premiação Anual do IAB – GB, 1965. In *Arquitetura*, n. 44, Rio de Janeiro, IAB, fev. 1966.

ABA, *Revista Arquitetura Brasileira do Ano* -. Rio de Janeiro: Gráfica Editora Itambé S/A, 1969.

BERNARDELLI, Kellen Cristina Costa Alves. *História e Memória do liceu de Uberlândia, MG - 1928 a 1942*. 2007.174 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Uberlândia, Curso de Pós-Graduação em Educação.

CERETO, Marcos Paulo. *Amazônia Moderna. A criação do SAMA – Seminário de Arquitetura Moderna na Amazônia*. *Drops*. São Paulo, ano 17, n. 102.01, Vitruvius, mar. 2016 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/17.102/5951>>.

CERETO, Marcos Paulo. *Severiano Porto: The world Cup lost*. In. *Proceedings of 13th Docomomo International Conference Seoul*. *Expansion & Conflict*. p.136-139. Seoul: Com-Pro Namyang, 2014.

CERETO, Marcos Paulo; SANTOS, Luiza; ESPINOSA, Vasilka. *Recife 1762 e 1435: considerações sobre a permanência e o transitório na obra de Severiano Porto*. Recife: XI Docomomo Brasil, 2016

<http://www.seminario2016.docomomo.org.br/artigos_apresentacao/sessao%2018/DOCO_PE_S16_CERETO_SANTOS_ESPINOSA.pdf>.

CERETO, Marcos Paulo. O moderno regional? Considerações sobre um patrimônio em extinção. Niterói: VI Docomomo Brasil, 2005.

<<http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Marcos%20Cereto.pdf>>.

CERETO, Marcos Paulo. Estádios brasileiros de futebol: uma reflexão modernista? IN: Seminário Docomomo Brasil, 5, 2003, São Carlos. Anais. São Paulo: Edusp, 2003.

CONDURU, Roberto. Vital Brazil. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.

GOODWIN, Philip L. Brazil Builds. Architecture New and Old 1652 – 1942. New York: MOMA, 1943.

INSTITUTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DO AMAZONAS. Manaus: memória fotográfica. Manaus: SUFRAMA, 1985.

SANTOS, Luiza [et all]. Banco da Amazônia 70 anos. Belém: PLW – Projetos e Linguagens; Banco da Amazônia, 2012.

PORTO, Severiano. Entrevista concedida a Marcos Cereto. Rio de Janeiro, 2002.

PORTO, Severiano. Curriculum Vitae. Rio de Janeiro: Acervo NPD/UFRJ. 2002.

PORTO, Severiano Mário. A longa trajetória, da efervescência cultural do Rio a Manaus. In Revista Projeto 83, São Paulo: Projeto Editores Associados, janeiro de 1986, p. 46.

OLIVEIRA, Beatriz Santos. Entrevista concedida a Marcos Cereto. Rio de Janeiro, 2015.

PODESTÁ, Sylvio. Entrevista concedida a Marcos Cereto. Belo Horizonte, 2015.

RODRIGUES DE CAMPO, Elisabete. A arquitetura brasileira de Severiano Mario Porto. Arqtextos. São Paulo, ano 04, n. 043.08, Vitruvius, dez 2003 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/04.043/631>>.

SEGAWA, Hugo. Entrevista concedida a Marcos Cereto. São Paulo, 2015.

SEGAWA, Hugo. Arquitetos peregrino, nômades e migrantes. p. 9-14. In Arquiteturas no Brasil/Anos 80. São Paulo: Projeto, 1988.

ZEIN, Ruth Verde. Entrevista concedida a Marcos Cereto. São Paulo, 2015.

ZEIN, Ruth Verde. Um arquiteto brasileiro: Severiano Mario Porto. In Projeto, n. 83, São Paulo: Projeto Editores Associados, janeiro de 1986, p. 44.